

**AZƏRBAYCANDA DAVAMLI İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ YAŞIL
İQTİSADİYYAT AMİLİ:**

İMKANLAR, ÇAĞIRIŞLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR

XÜLASƏ

Bu tədqiqatda davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılmışdır. Analiz göstərir ki, davamlı iqtisadi və sosial inkişaf üçün yaşıl iqtisadiyyatın rolu vacibdir. Beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə UNEP, bu sahədə layihələr və proqramlar həyata keçirərək ölkələrin davamlı inkişaf hədəflərinə çatmasına dəstək olur. Azərbaycan nümunəsində ölkənin 2004-cü ildən etibarən sosial və iqtisadi sahələrdə inkişaf etdiyi, dövlət layihələri və proqramlar vasitəsilə davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyatın təşviq olunduğu müşahidə edilir. "Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış", "Azərbaycan Respublikasının Sosio-İqtisadi İnkişafı" və digər layihələr uzunmüddətli perspektivdə ölkədə yaşıl iqtisadiyyatın inkişafına, iş yerlərinin yaradılmasına və iqtisadi dayanıqlılığa töhfə verib. Eyni zamanda, ətraf mühitin qorunması, bərpa olunan enerji və sosial sahələrdə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ölkədə davamlı inkişafın möhkəmləndirildiyi görünür. Lakin, iqtisadiyyatın neftdən kənar sahələrinin inkişafı, ixrac potensialının artırılması və sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsi kimi sahələrdə əlavə səylərə ehtiyac vardır. Nəticə olaraq, Azərbaycan davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat prinsiplərinə uyğun siyasət yürüdərək müsbət nəticələr əldə edir və gələcək üçün bu sahədə strateji addımlar atmaqdadır.

Açar Sözlər: Davamlı inkişaf, Yaşıl iqtisadiyyat, UNEP, Sosio-iqtisadi inkişaf, Dövlət layihələr

ABSTRACT

This study examines the interrelation between sustainable development and the green economy. The analysis indicates that the green economy plays a crucial role in achieving sustainable economic and social development. International organizations, particularly UNEP, support countries in reaching sustainable development goals through various projects and programs. In the case of Azerbaijan, the country has experienced social and economic progress since 2004, with state projects and programs promoting sustainable development and the green economy. Initiatives such as "Azerbaijan 2020: Outlook to the Future," "Socio-Economic Development of the Republic of Azerbaijan," and other projects have contributed to the long-term development of the green economy, job creation, and economic stability. At the same time, measures in environmental protection, renewable energy, and social sectors have strengthened sustainable development in the country. However, further efforts are needed in areas such as developing non-oil sectors of the economy, increasing export potential, and improving social services. In conclusion, Azerbaijan pursues policies aligned with sustainable development and green economy principles, achieving positive outcomes and taking strategic steps for the future.

Keywords: Sustainable development, Green economy, UNEP, Socio-economic development, Government projects

GİRİŞ

Davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat son illərdə qlobal miqyasda diqqət mərkəzində olan əsas anlayışlardır. Bu anlayışlar yalnız iqtisadi inkişafı deyil, eyni zamanda ətraf mühitin qorunması və sosial rifahın təmin edilməsini də əhatə edir. Dünyada ekoloji problemlərin artması, iqlim dəyişiklikləri və təbii resursların tükənməsi ölkələri davamlı və ekoloji cəhətdən təmiz iqtisadi siyasətlərin tətbiqinə sövq edir.

Azərbaycan da bu tendensiyalara uyğun olaraq, davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat prinsiplərini öz milli inkişaf strategiyalarına daxil etmişdir. Ölkədə həyata keçirilən dövlət layihələri və proqramlar, o cümlədən “Azerbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” və “Azerbaycan Respublikasının Sosio-İqtisadi İnkişafı”, sosial, iqtisadi və ekoloji sahələrdə möhkəm təməl yaratmağa yönəlmişdir. Bu layihələr həm də beynəlxalq əməkdaşlıq və UNEP kimi təşkilatların dəstəyi ilə həyata keçirilmiş, ölkədə uzunmüddətli perspektivdə davamlı inkişafın təmin olunmasına xidmət etmişdir.

Bu tədqiqatın məqsədi Azərbaycan nümunəsində davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyatın əlaqəsini, tətbiq olunan layihələrin nəticələrini və gələcəkdə bu sahədə görüləsi işləri analiz etməkdir. Tədqiqatda həmçinin davamlı inkişafın sosial, iqtisadi və ekoloji komponentləri, yaşıl iqtisadiyyatın prinsipləri və ölkədəki mövcud tətbiqlər nəzərdən keçiriləcəkdir.

1. AZƏRBAYCANDA YAŞIL İQTİSADİYYATIN TƏHLİLİ

Azərbaycanda müasir yaşıl iqtisadiyyatın formalaşması və tətbiqi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi qəbul edilməkdədir. Bu yanaşma, yalnız ekoloji mühitin qorunması ilə məhdudlaşmayaraq, həm də iqtisadiyyatın bütün sahələrində dayanıqlılığın təmin olunmasını, sosial rifahın yüksəldilməsini və resurslardan səmərəli istifadənin təşviq edilməsini nəzərdə tutur. Yaşıl iqtisadiyyat konsepsiyası istehsal və qeyri-istehsal sektorlarını, yerli idarəetmə strukturlarının fəaliyyətlərini, həmçinin vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təşəbbüslərini özündə birləşdirən geniş məzmunlu bir çərçivədir.

Müasir inkişaf tendensiyaları göstərir ki, dünya miqyasında sənaye iqtisadiyyatı getdikcə ənənəvi modellərdən uzaqlaşaraq daha çox yaşıl texnologiyalara əsaslanan istiqamətə yönəlməkdədir. Bu prosesin əsasını alternativ enerji mənbələrinin inkişafı, ekoloji təmiz istehsal metodlarının tətbiqi, tullantıların idarə olunması və

rəqəmsal texnologiyaların iqtisadi fəaliyyətə inteqrasiyası təşkil edir. Beləliklə, sənaye iqtisadiyyatının “yaşıllaşdırılmasının” ən mühüm mexanizmlərindən biri də informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından geniş və məqsədyönlü şəkildə istifadə olunmasıdır (bax: Cədvəl 1).

Bununla yanaşı, Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi milli iqtisadiyyatın neft və qaz sektorundan asılılığının azaldılması baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Yaşıl iqtisadiyyat modelinin tətbiqi ölkənin beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə, xüsusən də BMT-nin Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin icrasına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Bu çərçivədə qəbul edilən proqram və layihələr həm ekoloji təhlükəsizliyi möhkəmləndirməkdə, həm də uzunmüddətli dövrdə iqtisadi və sosial sabitliyi təmin etməkdə mühüm rol oynayır.

Cədvəl 1. Azərbaycanda iqtisadiyyatın yaşıllaşdırılmasının bəzi aspektləri (Əlövsət, 2019, səh. 264-280).

Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) əsasında yaşıllaşdırma istiqamətləri
Termal enerji mənbələrinin səmərəli paylanması ilə qənaət texnologiyalarının tətbiqi və inkişaf etdirilməsi
İqtisadiyyatın bütün sektorlarında innovativ texnologiyaların yaradılması və tətbiqi vasitəsilə resurslardan səmərəli istifadə olunması
Yaşıl həyat tərzini və düşüncəsinin formalaşdırılmasında informasiya texnologiyalarından geniş istifadə, mədəni-maarif, kütləvi-təbliğat işlərinin təşkili
Fövqəladə halların aradan qaldırılmasında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi
İKT vasitəsilə kənd təsərrüfatı sektorunda resurslardan səmərəli istifadə olunması
Tikinti sektorunda İKT-nin tətbiqi, nəqliyyat və sənaye sahələrində, idarəetmə proseslərində resurslardan səmərəli istifadə və onların paylanması
Şəhər təsərrüfatının idarə olunmasında İKT faktorundan istifadə, mənzil fondunun idarə olunmasında bələdiyyələrin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi
Ekoloji sahədə, təbiətin mühafizəsində, geoloji tədqiqatlarda və turizm sahəsində İKT-dən istifadə olunması

Ətraf mühit tədbirləri sırasında dövlət proqram və qanunlarının qəbul edilməsi, yeni idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi, milli park şəbəkələrinin genişləndirilməsi, əhaliyə su təminatının daha da yaxşılaşdırılması, tullantıların idarə olunması və ətraf

mühitin qorunması ilə bağlı bir sıra işlər mövcuddur. Azərbaycanda aşağıdakı ekoloji qanunvericilik prinsipləri yaşıl iqtisadiyyatın inkişafını nəzərdə tutulur (Bruyere və Filiberto, 2013, s. 257–275).

- Təbii ehtiyatlardan davamlı istifadənin təmin edilməsi
- Ekoloji tarazlığın qorunması
- Ətraf mühitin mühafizəsinin tənzimlənməsinə və təbii ehtiyatlardan istifadəyə ekosistem yanaşması
- Ətraf mühitin çirklənməsinə görə sanksiyaların tətbiqi
- Təbiətdən ödənişli istifadə mexanizmi
- Ekoloji tarazlığın təmin olunması və pozulmuş təbii-ekoloji sistemlərin bərpa
- Təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsi və bərpa
- Təbiətdən istifadə və ətraf mühitin qorunmasının iqtisadi stimullaşdırılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi
- Ətraf mühitin bioloji müxtəlifliyinin qorunmasının təmin edilməsi
- Dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi və ətraf mühit pozuntularına görə məsuliyyət
- Ətraf mühitə vurulan ziyanın qiymətləndirilməsi
- Sosial-iqtisadi inkişafın ekoloji cəhətdən davamlı olması, insan həyatının və sağlamlığının qorunması
- Əhalinin və ictimai təşkilatların ətraf mühitin qorunması sahəsinə cəlb olunması
- Ətraf mühitin qorunması sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq, ekoloji qanunvericiliyin Avropa və beynəlxalq müqavilələrlə uyğunlaşdırılması

Cədvəl 2 göstərir ki, Azərbaycan yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir. Ölkənin təbii resurs zənginliyi, strateji coğrafi mövqeyi və insan kapitalının mövcudluğu yaşıl iqtisadiyyatın genişləndirilməsi üçün əlverişli zəmin yaradır. Lakin mövcud zəifliklər, struktur problemlər və potensial ekoloji, iqtisadi və sosial təhdidlər bu inkişafı ləngidə bilər. Yaşıl iqtisadiyyatın sistem paradigması insan kapitalının inkişafına, innovativ texnologiyaların tətbiqinə və iqtisadi siyasətin mərkəzində dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin yerləşdirilməsinə əsaslanır. Bu baxımdan, ölkədə yoxsulluğun azaldılması, davamlı inkişafın təşviqi, regionların sosial-iqtisadi inkişafının dəstəklənməsi, qida və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması, təhsil

səviyyəsinin yüksəldilməsi, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı kimi genişmiqyaslı siyasətlərin həyata keçirilməsi yaşıl iqtisadiyyatın effektiv inkişafına və müəyyən edilmiş strateji hədəflərə çatılmasına xidmət edəcəkdir. Belə kompleks yanaşma yalnız iqtisadi artımı deyil, həm də ekoloji tarazlığın qorunmasını, sosial rifahın yüksəldilməsini və ölkənin beynəlxalq səviyyədə dayanıqlı inkişaf öhdəliklərinə uyğunluğunu təmin edəcəkdir. (Bax: Cədvəl 2).

Cədvəl 2. Azərbaycan iqtisadiyyatının yaşılşdırılmasının SWOT təhlili (güclü, zəif tərəflər, imkanlar və təhlükələr) (Makower və Pike, 2009, səh. 290).

Güclü tərəflər	Zəif tərəflər	İmkanlar	Təhdidlər
Hökumətin yaşıl inkişaf siyasətinə marağı	Yaşıl iqtisadiyyata işçi marağının aşağı olması	Enerji daşıyıcıları üçün dinamik qiymət siyasəti	Bürokratik əngəllərin artması
Bir sıra yaşıl texnologiyalarla təchiz olunmuş idxal endirimləri	Maliyyə və investisiya mənbələrinə yüksək tələbat	Yaşıl iqtisadiyyat üçün əlavə material təminatı	Qanunvericiliyin yetərsiz tətbiqi
Mütəxəssislərin yaşıl iqtisadiyyata artan marağı	Problemin əhəmiyyətinin əhali tərəfindən tam başa düşülməməsi	Xüsusi yaşıl iqtisadi zona yaradılması	Müxtəlif iqtisadi maraqların toqquşması
Korporativ uyğun mühit və mexanizmlər yaratmaq istəyi	“Yaşıl tarif” mexanizminin olmaması	İqtisadiyyatın texnoloji bazasının gücləndirilməsi ehtiyacı	Korporativ idarəetmənin zəifliyi
Əhalinin ekoloji təmiz məhsullara və ətraf mühitə həssaslığı	Yaşıl texnologiyalar sahəsində mütəxəssis çatışmazlığı	Vergi və gömrük güzəştlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi	Korporativ sosial məsuliyyətin azalması
Əhalinin təbiəti qoruma duyğusu	Dövlət-özəl sektor əməkdaşlığının zəifliyi	Müvafiq sahədə xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması	Bəzi diqqətsizliklər və əhalinin laqeydliyi

Yaşıl iqtisadiyyata keçidin mənfi təsirləri inkişaf etməkdə olan ölkələrdə və təbii resurslar baxımından zəngin ölkələrdə daha aydın ola bilər. Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyat müxtəlif sahələri əhatə edir (Bax: Şəkil 1). Kənd təsərrüfatı hələ də Azərbaycanda əsas məşğulluq mənbəyidir, lakin iqtisadi müxtəliflik baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu sahə regionlarda qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və qida çatışmazlığının azaldılması baxımından mühüm rol oynayır. Azərbaycan ekoloji təmiz kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək və məhsullarını dünya,

xüsusilə Avropa bazarına ixracını genişləndirmək üçün bir çox imkanlara malikdir. Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatına subsidiya, maliyyə lizinqi xidmətləri, imtiyazlı kreditlər və vergi siyasəti vasitəsilə dəstək göstərməyə davam edir (Lin, 2012, s. 315-323).

Şəkil 1. Azərbaycan Beynəlxalq Yaşıl İqtisadiyyat İndeksi (EaP GREEN, 2018, səh. 14)

Azərbaycanda enerji səmərəliliyi əsasən iqtisadi artıma yönəlib. Başqa sözlə desək, əsas məqsəd hər bir vətəndaşın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Bu məqsədlə ölkə neft və qaz ehtiyatlarından asılılığı azaltmaq və qeyri-neft sektorlarını inkişaf etdirməklə gələcək nəsillərin dayanıqlı rifahını təmin etməyə çalışır. Bu yanaşma milli səviyyədə istehsal və istehlakın ekoloji tarazlığının təmin edilməsini tələb edir. Ənənəvi iqtisadi modelə uyğun olaraq bir çox xidmət və məhsul sektorları yaradılmışdır. Bununla belə, davamlı iqtisadiyyatın təmin edilməsi üçün yaşıl iqtisadiyyatın tətbiqi zəruridir. Bu səbəbdən bəzi ölkələrdə yaşıl texnologiyalara əsaslanan yeni iqtisadi modelin formalaşdığına dair əlamətlər müşahidə olunur (Novianti, 2015, səh. 434-443).

Azərbaycanda istehsalın mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, eləcə də idarəetmə proseslərinin bilik əsaslı strukturlaşdırılması baxımından kifayət qədər “yaşıllaşdırma” potensialı mövcuddur. Yaşıl iqtisadiyyat sahəsində sənaye tətbiqlərinə üstünlük verilməlidir. Başqa sözlə, yeni iqtisadiyyatın formalaşdırılması məqsədilə yaşıl texnologiyaların və innovativ metodların tətbiqi ilə bilik iqtisadiyyatı yaradılmalıdır. Bu texnologiyalardan milli iqtisadiyyat və cəmiyyət tərəfindən səmərəli istifadə edilməsinə önəm verilməlidir. Qeyri-neft sektorlarının inkişafı üçün ilk növbədə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi təmin edilməlidir. Bundan əlavə, ən müasir texnologiyalardan və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifadə etməklə informasiya cəmiyyətinin iqtisadiyyatının yaşıllaşdırılması tətbiq edilməlidir. Yaşıl iqtisadiyyatın həm üstünlükləri, həm də mənfi cəhətləri mövcuddur. Lakin davamlı inkişaf üçün yaşıl iqtisadiyyat alternativsiz bir modeldir (Bax: Cədvəl 3.3).

Cədvəl 3. Azərbaycanca innovativ bilik iqtisadiyyatının yaşıl aspektləri (Əlövsət, 2019, səh. 278).

Azərbaycan'da yenilikçi bilik iqtisadiyyatının yaşıl istiqamətləri
Ev tullantılarının müasir həll üsullarının işlənilib hazırlanması
Anti-radioaktiv texnologiyaların yaradılması
İstifadəsiz və yararsız bilik resurslarının aradan qaldırılmasına dair mətn işlənməsi və böyük texnologiyaların inkişafı
Nəqliyyat, dərman və s. sahələrdə bilik çatışmazlığını aradan qaldırmağa yönəlmiş texnologiyaların inkişafı
Bilik sahəsinin innovativ əsaslarla inkişafı, kosmik sahədə bilik və texnologiyaların təkmilləşdirilməsi
Bilik ekosistemi və mədəniyyətinin formalaşmasına yönəlmiş texnologiyaların inkişafı

2. AZƏRBAYCANDA “DAYANIQLI VƏ İQTİSADI İNKİŞAF”IN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN LAYİHƏLƏRİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Azərbaycan iqtisadi inkişaf üçün milli proqramları qəbul edib həyata keçirərək, uzunmüddətli davamlı inkişaf məqsədlərinə çatmaq üçün vacib amilləri əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirmişdir. 2004-cü ildən etibarən layihə və proqramların uğurla icrasından sonra ölkə ciddi bir transformasiya keçirmişdir. Bu tarixdən başlayaraq Azərbaycanda davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyatın təşviqi məqsədilə 10-dan çox

layihə həyata keçirilmişdir ki, bu işdə ən vacib üç layihə araşdırılmışdır. Bunlar: “Azərbaycan Respublikasının Sosial-İqtisadi İnkişafı 2004-2018” Dövlət Layihəsi, “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Layihəsi və “Azərbaycanın Regionlarının Sosial və İqtisadi İnkişafı – 2019-2023” Dövlət Layihəsidir. Bu layihələr Azərbaycanda sosial, iqtisadi və ekoloji sahələrdə davamlılığı və yaşıl iqtisadiyyatın tətbiqini təmin etmək, həmçinin qeyri-neft sektorlarının inkişafını təşviq etmək məqsədilə həyata keçirilmişdir. Digər layihələrdən fərqli olaraq, bu üç layihə davamlı inkişaf prinsiplərini nəzərə alaraq yaşıl iqtisadiyyatın inkişafını hədəfləyir.

2.1. Azərbaycan Respublikasının 2004-2018-Ci İllərdə Sosial-İqtisadi İnkişafı” Dövlət Layihəsi

Layihənin ümumi adı “Azərbaycan Respublikasının Sosial-İqtisadi İnkişafı” kimi tanınır və layihənin ilk mərhələsi 2004-2008-ci illər dövründə həyata keçirilmişdir. Layihənin iki əsas hədəfi var idi: a) sosial infrastrukturunu və xidmətləri inkişaf etdirərək qeyri-neft sektorlarında sənaye üçün davamlı inkişaf strategiyalarının hazırlanması, b) məşğulluq imkanlarını artırmaqla insanlara daha yaxşı həyat standartlarının təmin edilməsi (İqtisadiyyat Nazirliyi, 2004).

İkinci layihə 2009-cu ildə başlanmış və 2013-cü ilə qədər davam etmişdir. Bu layihənin məqsədi isə qeyri-neft sektorunun inkişafını daha da sürətləndirmək, iqtisadiyyatı davamlı və uzunmüddətli sosial-iqtisadi dayanıqlığa gətirəcək şəkildə saxələndirmək idi. Layihənin uğurunun nəticəsi olaraq, davamlı inkişaf müxtəlif göstəricilər üzrə artım göstərmişdir. Bu iki siyasətin uğuru nəticəsində 2014-2018-ci illər dövründə üçüncü layihənin həyata keçirilməsi təşviq olunmuşdur. Üçüncü layihədə əsas yeniliklər kimi, siyasət islahatlarının daha da sürətləndirilməsi və hərtərəfli daha güclü inkişaf strategiyalarının hazırlanması ön plana çıxmışdır. Layihənin digər məqsədi isə yaşıl iqtisadiyyat prinsipləri vasitəsilə bölgələrdə sənaye müəssisələrinin fəaliyyətini təmin etmək üçün uyğun tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Üçüncü layihənin uğurunu göstərmək üçün ümumi nümunə kimi, Azərbaycanın müxtəlif rayon və yaşayış məntəqələrində açılan müəssisələrin sayı göstərilə bilər. Bu rəqəm 2014-2018-ci illərdə 1.800-dən çox olmuş və 2004-2013-cü illər dövrünə nisbətən təxminən 40% artımı göstərmişdir (İsabalayeva, 2018).

Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturunu sahəsinə böyük investisiyaları, son illərdə əhəmiyyətli irəliləyişlərin əldə olunduğu sahələrə nümunə təşkil edir.

Diqqətəlayiq layihələr arasında nəqliyyat vasitələri parklarının geniş təmiri, körpülərin tikintisi, yeni avtomobil yollarının inşası və zədələnmiş yolların bərpası yer alır. Bu proqramların fəaliyyəti iqtisadi inkişaf baxımından təsirli və müsbət nəticələr yaratmışdır (Qəhrəmanova, 2019, səh. 1254-1260).

Azərbaycanın regional və qlobal infrastruktur inkişafı sahəsində bir sıra irəliləyiş göstəriciləri mövcuddur. Bu inkişafı Azərbaycanın həm Şimal-Cənub, həm də Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərində avtomobil yollarının tikintisini uğurla davam etdirməsinə, həmçinin Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasının sürətləndirilməsinə gətirib çıxarmışdır. İqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşmaq, insanlara təmiz hava və su təmin etmək və təbii mühitin qorunmasını təşviq etmək üçün Azərbaycan ciddi səylər göstərmişdir. Son 15 il ərzində bir çox proqramlar yaşıl fəaliyyətlərin tətbiqini artırmağa yönəlmişdir. Bu dövrdə ağac əkmə və meşələşdirmə tədbirləri üçün 133.000 hektardan çox torpaq sahəsi istifadə olunmuşdur (Zeynalova, 2018, səh. 52-55).

Bundan əlavə, mənfi ekoloji təsirlər azaldılmış və məişət tullantılarının ayrılması və yandırılaraq məhv edilməsi üzrə təsisatların inşası ilə təbii resurslar qorunmuşdur. Bölgələrdə sosial və iqtisadi infrastrukturunu yeniləyən və inkişaf etdirən planların tətbiqi yerli icmalara davamlı xidmət göstərir. Bu fəaliyyətlər elektrik, təbii qaz və su təchizatı şəbəkələrinin yaradılması ilə həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda, səhiyyə və təhsil sistemi proqramlarına əhəmiyyətli dövlət maliyyəsi ayrılmışdır (Əliyev, 2019, səh. 52-75).

Bu kontekstdə, Azərbaycan Prezidentinin 16 aprel 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2007-2015-ci illər dövrü üçün “Azərbaycan Gənclərinin Xarici Ölkələrdə Təhsili üzrə Dövlət Proqramı” təsdiqlənmişdir. 2003-2005-ci illər üçün “Azərbaycan Respublikasında Kasılıqla Mübarizə və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı” 20 fevral 2003-cü il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiqlənmiş və uğurla həyata keçirilmişdir. Bundan əlavə, 2008-2015-ci illəri əhatə edən “Kasılıqla Mübarizə və Davamlı İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı” da Azərbaycan tərəfindən təsdiqlənmiş və uğurla həyata keçirilmişdir (Dövlət Statistika Komitəsi, 2015).

Bu layihələrin müsbət nəticəsi olaraq, Cədvəl 3.4-də göstərildiyi kimi, Azərbaycan aşağıdakı sahələrdə əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə etmişdir: milli gəlirin artırılması, gender bərabərliyinin təmin edilməsi, kasılığın azaldılması, ümumi təhsil

imkanlarının yaradılması, ana və körpə ölüm hallarının azaldılması, təhlükəli yoluxucu və digər xəstəliklərlə mübarizənin gücləndirilməsi və ekoloji davamlılığın təmin edilməsi. (Bax: Cədvəl 4)

Cədvəl 4. Azərbaycanda Minilliyin İnkişaf Məqsədləri və onların nailiyyətləri ilə bağlı aparılan araşdırmalar (ASKUK, 2018, səh. 13-14)

Məqsəd	Nəticələr
Aşırı yoxsulluğun və açlığın aradan qaldırılması	Aclıq və aşırı yoxsulluq artıq Azərbaycanda aktual problem deyil. Dövlət Statistika Komitəsinə görə, ölkədə absolut yoxsulluq 2001-2015-ci illərdə 49%-dən 4.9%-ə düşmüş, aşırı yoxsulluq səviyyəsi isə <0.1%-ə enmişdir. Ən kasıb əhəlinin istehlakdakı payı 2003-2015-ci illərdə 12.2%-dən 15.4%-ə yüksəlmişdir.
Ümumi ibtidai təhsilə çatmaq	Azərbaycan bu hədəfə nail olmuşdur. 2000-2015-ci illərdə 15-24 yaş arasında savadlılıq səviyyəsi 100% olmuşdur. İbtidai təhsilə qeydiyyat nisbəti 99.8%-ə, kişilər üçün 99.9%-ə, qadınlar üçün 99.7%-ə yüksəlmişdir. İbtidai təhsil məzuniyyət nisbəti 92.8%-dən 100%-ə çatmışdır (kişilər: 100%, qadınlar: 99.9%).
Gender bərabərliyinin təmin edilməsi və qadınların səlahiyyətləndirilməsi	2000-2015-ci illərdə qadınlar arasında işsizlik 12.7%-dən 5.9%-ə düşmüşdür. 2015-ci ildə ibtidai təhsildə cinsiyyət pariteti 0.99, orta təhsildə 0.99, ali təhsildə 1.07 olmuşdur. Parlamentdə qadınların sayı 10.7%-dən 16.8%-ə yüksəlmişdir.
Uşaq ölümünün azaldılması	2000-2015-ci illərdə 1000 canlı doğum üçün 5 yaşadək uşaq ölüm göstəricisi 30.5-dən 13.3-ə düşmüşdür. Eyni dövrdə körpə ölüm göstəricisi 16.4-dən 11.0-a enmişdir. 1 yaşındakı uşaqların qızamığa qarşı peyvənd səviyyəsi 98.1%-ə yüksəlmişdir.
Ana sağlamlığının yaxşılaşdırılması	2000-2015-ci illərdə ana ölüm göstəricisi (100.000 canlı doğumda) 37.6-dan 14.4-ə düşmüşdür. Eyni dövrdə ixtisaslı sağlamlıq işçilərinin iştirakı ilə doğum göstəricisi 92.1%-dən 99.8%-ə yüksəlmişdir.
HIV/AIDS, malyariya və digər xəstəliklərlə mübarizə	2015-ci ilin sonuna qədər Azərbaycanda 5.629 nəfər HIV xəstəsi olmuşdur və bu, əhəlinin 0.06%-i deməkdir. 2000-2015-ci illərdə malyariya halları (100.000 nəfərə) 19.4-dən 0-a düşmüşdür.
Ekoloji davamlılığın təmin edilməsi	2000-2015-ci illərdə daimi meşəçilik və qoruma tədbirləri nəticəsində meşə sahəsi ölkə torpaqlarının 12%-ni təşkil etmişdir. Eyni dövrdə xüsusi qorunan ərazilərin ümumi torpaq sahəsinə nisbəti 5%-dən 10.3%-ə (4.298.6 km ² -dən 8.925.5 km ² -ə) yüksəlmişdir. 2015-ci ildə inkişaf etmiş içməli suya çıxış 89.2%, kanalizasiya xidmətlərinə çıxış 94.3% olmuşdur. Mühacir və daxildə köçürülmüş şəxslərin uyğun yaşayış sahələrinə yerləşdirilməsi 2015-ci ildə 60% artmışdır.
İrəliləyiş üçün qlobal tərəfdaşlıq	2005-2015-ci illərdə 100 nəfərə düşən internet istifadəçi sayı 8-dən 77-yə yüksəlmişdir. 100 nəfərə düşən şəxsi kompüter sayı 15-dən 69.9-a, kabel telefon xətti 10-dan 16-ya, mobil telefon 5.3-dən 112-ə yüksəlmişdir. 15-24 yaşlı gənclər arasında işsizlik 22%-dən 13.4%-ə düşmüşdür; qadınlar arasında 25.4%-dən 15.8%-ə enmişdir.

2.2. “Azərbaycan 2020: Geleceğe Bakış” Kalkınma Projesi

Bu layihə ekspertlərin iştirakı ilə və geniş ictimai müzakirələr əsasında hazırlanmış və Azərbaycan Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış İnkişaf Layihəsi”nin əsas prioritetləri aşağıdakılardır (President.az, 2012):

- Yüksək rəqabətli iqtisadiyyatın formalaşdırılması (effektiv dövlət tənzimləməsi və bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi modelin yaradılması, iqtisadi quruluşun təkmilləşdirilməsi, neftdən kənar sektorun inkişaf etdirilməsi, elmi və innovativ fəaliyyətlərin inkişafı, nəqliyyat, tranzit və logistika infrastrukturunun inkişafı);
- Kapitalın inkişaf etdirilməsi və effektiv sosial müdafiə sisteminin yaradılması (xalq sağlamlığı və səhiyyə sisteminin yaxşılaşdırılması, müasir təhsil sisteminin yaradılması, sosial müdafiənin inkişaf etdirilməsi, cinsiyyət bərabərliyi və ailə inkişafı, gənclərin potensialı və idmanın inkişafı);
- Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və institusional potensialın gücləndirilməsi;
- Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı;
- Mədəni irsin qorunması və effektiv idarə olunması;
- Ətraf mühitin qorunması və ekoloji tarazlığın təmin olunması/saxlanması.

Yuxarıda göstərilənlərə əsaslanaraq, milli iqtisadi perspektiv üçün qısa, orta və uzunmüddətli hədəflər aşağıdakılardır (Zaman, 2013, səh. 12):

- **2020-ci ilə qədər strateji baxış:** Xaricdən gələn mənfi təsirlərdən qurtulmaq üçün Azərbaycan iqtisadiyyatını qısa müddətdə stabilləşdirmək, diversifikasiya və yeni qüvvələr vasitəsilə orta müddətli inkişaf xəttini bərpa etmək; dövrün sonunda qısa müddətli əsas məqsəd isə global iqtisadiyyatla inteqrasiya olunaraq daha çox rəqabət qabiliyyəti əldə etməkdir.
- **2025-ci ilə qədər uzun müddətli baxış:** Orta müddətdə davamlı inkişafın əsas axınına daxil olmuş Azərbaycan iqtisadiyyatı, bütün tərəflərin faydalı əməkdaşlığı ilə daha çox dəyər yaradaraq rəqabət qabiliyyətini artırmağı hədəfləyir.
- **2025-ci ildən sonrakı dövr üçün məqsəd baxışı:** Yüksək texnologiyaların inkişafı və uyğun iqtisadi quruluşa əsaslanan güclü, rəqabətə davamlı və inklüziv iqtisadiyyat yaratmaq, sosial rifahı artırmaq və insan inkişafını

maksimum səviyyəyə çatdıracaq uzun müddətli perspektivin gücləndirilməsini təmin etməkdir.

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyası yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Konsepsiyanın əsas məqsədlərindən biri ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsidir. Müasir inkişafın önündə ekoloji və sosial məsələlərin dayandığı bir vaxtda postsovet sistemindən klassik bazar sisteminə keçiddə Azərbaycanın qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biri də davamlı inkişaf konsepsiyasına əsaslanan rəşional siyasətin seçilməsi və təbliğidir. (Məmmədov, 2016).

Hər bir ölkənin inkişafı onun özünəməxsus parametrlərindən asılıdır. Başqa sözlə, bütün ölkələrin sosial inkişafını təmin edəcək universal inkişaf modeli yaratmaq asan deyil. İnkişaf modeli seçilərkən həmin ölkənin coğrafi-iqlim şəraiti, coğrafi regionu, sosial-etnik tərkibi, təbii sərvətləri, demoqrafik şəraiti nəzərə alınmalıdır. Davamlı inkişafın mühüm xüsusiyyəti onun universal olması və həyata keçirilməsi üçün qlobal layihələr təklif etməsidir. Hər bir ölkənin müxtəlif inkişaf amilləri olduğundan, davamlı inkişafa keçidin özünəməxsus səbəbləri var. Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişaf konsepsiyasına keçidində rol oynamış amillər Qrafik 1-də göstərilmişdir. Bu amillərdən biri də ekoloji problemlərdir. (Yaqublu, 2017, səh. 175).

Qrafik 1. Azərbaycanda DİM-lərin nailiyyət cədvəli (UNDP İstanbul Regional Mərkəzinin nümayəndəsi Mixail Peleah, yanvar 2017-ci il beynəlxalq qiymətləndirmə)

Davamlı inkişafda ekoloji problemlərin həllində bu problemləri həll etmək üçün təhsil islahatları zəruridir. Məmmədov davamlı inkişaf haqqında kitabında yazır:

“Davamlı inkişafa keçiddə təhsil çox vacibdir. Davamlı inkişaf kontekstində təhsil geniş spektrli problemlərin həllinə diqqət yetirir. Bununla belə, davamlı inkişaf üçün təhsilin kompleks xarakteri təkcə təhsil strukturuna müdaxilə etmir, həm də ekoloji təhsilə, ədəbiyyata, tarixə, mədəniyyətin ədəbi dəyərlərinə təsir göstərir. Təbiətlə münasibətlərin formalaşmasını, onların dəyişmələrinin mümkün tərifini, bəşəriyyətin mövcudluğunu və gələcək inkişafını təmin edən sosial və təbii qanunları dərk etmək vacibdir. (Məmmədov H., 2015, s. 248-249).

Azərbaycanda ekoloji təhsil bilavasitə ölkənin inkişaf potensialının reallaşdırılması ilə bağlıdır. Azərbaycan zəngin təbii sərvətlərə malikdir. Bununla belə, hərtərəfli inkişaf son nəticədə resursların tükənməsinə, kənd təsərrüfatı torpaqlarının istifadəsində çatışmazlıqlara və sənayenin inkişafı nəticəsində atmosferin ciddi çirklənməsinə gətirib çıxara bilər. Ona görə də ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına davamlı inkişaf kontekstində nail olunmalıdır (Sultanzadə, 2015, s. 127).

Azərbaycan ətraf mühitin mühafizəsi üçün normativ hüquqi baza işləyib hazırlayıb və çoxsaylı beynəlxalq müqavilələrə qoşulub. Bu sahədə milli qanunvericilik beynəlxalq hüquqi tələblərə uyğun işləyib hazırlanmış və ölkədə rəşional və uğurlu ekoloji siyasətin həyata keçirilməsinə zəmin yaratmışdır. Rio və Yohannesburq sammitlərində qəbul edilən qərarlardan sonra Azərbaycanda ekoloji qanunvericilik və siyasət təkmilləşdirilib. Ölkədə qurulan ekoloji siyasət yaşıl iqtisadiyyatla qarşılıqlı əlaqə saxlayır (Azərbaycan - 2030, 2017, s. 31). Azərbaycanın məqsədləri bunlardır:

- **Davamlı ətraf mühitin mühafizəsi və çirklənmənin azaldılması üçün yeni metodların tətbiqi:** Bu istiqamətdə əsas məqsəd ətraf mühitin qorunması, təbii resursların səmərəli istifadəsi və çirklənmənin minimuma endirilməsi üçün innovativ texnologiyaların tətbiqidir. Bunlar arasında sənaye tullantılarının idarə olunması, ekoloji təmiz texnologiyaların istifadəsi, tullantıların təkrar emalı və tullantıların azaldılması proqramlarının həyata keçirilməsi yer alır. Eyni zamanda, şəhər və kənd ekosistemlərinin qorunması üçün müasir

monitorinq sistemlərinin tətbiqi və ekoloji tələblərə cavab verən infrastruktur layihələrinin inkişaf etdirilməsi planlaşdırılır.

- **İndiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarını ödəmək üçün alternativ enerji mənbələrindən və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə enerji səmərəliliyinin təmin edilməsi:** Bu məqsədlə ölkədə bərpa olunan enerji mənbələrinin – günəş, külək, hidroenerji və biokütlə – istifadəsi genişləndirilir. Enerji istehsalında və istehlakında səmərəliliyin artırılması üçün modern texnologiyaların tətbiqi və enerji idarəetmə sistemlərinin inkişaf etdirilməsi əsas prioritetdir. Eyni zamanda, enerji sərfiyyatının azaldılması və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz enerji istehsalı üçün dövlət və özəl sektor arasında əməkdaşlıq təşviq olunur. Bu yanaşma həm iqtisadi, həm də ekoloji dayanıqlılığın təmin olunmasına xidmət edir.
- **Qlobal ekoloji problemlərin milli səviyyədə qiymətləndirilməsi və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin qurulması:** Qlobal iqlim dəyişiklikləri, su resurslarının azalması, çirklənmə və bioloji müxtəlifliyin itirilməsi kimi problemlər yalnız milli səviyyədə həll edilə bilməz. Bu səbəbdən, ölkə səviyyəsində qlobal ekoloji məsələlərin öyrənilməsi, monitorinqi və qiymətləndirilməsi üçün elmi tədqiqatların aparılması önəmlidir. Eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq, texnologiya transferi və bilik mübadiləsi vasitəsilə milli siyasətlərin təkmilləşdirilməsi və dünya təcrübəsinin tətbiqi həyata keçirilir. Bu yanaşma, Azərbaycanın həm regional, həm də qlobal ekoloji təhlükəsizliyə töhfəsini artırır.

Son on ildə Azərbaycanda təbiətin mühafizəsi üçün hərtərəfli hüquqi-normativ baza yaradılmışdır. Bu sahədə qəbul edilmiş ən mühüm qanunlara aşağıdakılar daxildir:

- “Bitkilərin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
- “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
- “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
- “Atmosferin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
- Azərbaycan Respublikasının Vahid Torpaq Qanunu
- “Heyvanlar aləmi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

- “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
- “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
- “Ekoloji təhsil və əhəlinin maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
- “Ekoloji informasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

Cədvəl 5-də Azərbaycanda əsas ekoloji siyasətlər və bu siyasətlərlə bağlı inkişaf planları ümumiləşdirilmişdir:

Cədvəl 5. Azərbaycanda Əsas Ətraf Mühit Siyasəti Fəaliyyət Planı (OECD, 2016)

Siyasət	Təsvir
“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış”	2012-ci ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənmişdir. Azərbaycan 2020-ci ildə iqlim dəyişikliklərinin cəmiyyət və ölkə iqtisadiyyatı üzərində təsirlərini və zəruri siyasət tədbirlərini inkişaf etdirmə ehtiyacını vurğulayır. Layihə həmçinin ÜDM yaratmaq üçün istifadə olunan enerji miqdarının və CO ₂ miqdarının 2020-ci il üçün OECD ölkələrinin müvafiq göstəricilərinə uyğun olmalı olduğunu göstərir.
“2015-2020 üçün ətraf mühitin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və təbii resursların səmərəli istifadəsi üzrə Fəaliyyət Planı”	Plan, digər məsələlərlə yanaşı, inkişafın vacibliyini vurğulayır: Milli Uyğunlaşma Planı (NAP) və Milli Əhatəli Tədbirlər (NAMA), ölçmə, hesabat və yoxlama (MRV) sistemlərinin elementlərini birləşdirir.
“2012-2020 Azərbaycan Respublikasında Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin İstifadəsi üzrə Dövlət Strategiyası”	Bu strategiya ölkədə bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafına dəstək vermək üçün qəbul edilmişdir. Əsas fəaliyyətlər arasında 2020-ci ilədək alternativ və bərpa olunan mənbələrdən elektrik və istilik istehsalı üçün əsas sahələrin müəyyənəndirilməsi, hüquqi çərçivəyə uyğunluğun təmin edilməsi, təşviq tədbirlərinin həyata keçirilməsi (məsələn, zəmanətli tariflər və birbaşa subsidiyalar), alternativ və bərpa olunan enerji layihələrinin tətbiqi yer alır.
“2014-2018 Azərbaycan Respublikası Regional Sosial-iqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramı”	Bu proqram ölkənin əsas davamlı inkişaf strategiyasıdır, lakin əsas məqsədi yoxsulluğun azaldılmasıdır.
Azərbaycan Respublikasının Atmosfer Təhlükəsizliyi Qanunu	Bu qanun hava çirkliliyinin və emissiya tənzimləmələrinin yaradılması üçün hüquqi çərçivə təmin edir və müxtəlif qurumların hava çirkliliyi üçün standartlar və limitlər hazırlamaq üzrə əsas məsuliyyətlərini müəyyən edir.

<p style="text-align: center;">Azərbaycan Respublikasının enerji mənbələrinin istifadəsinə dair qanunu</p>	<p>Bu qanun enerji mənbələrinin istifadəsi haqqında dövlət siyasətinin hüquqi, iqtisadi və sosial əsaslarını tətbiq mexanizmini müəyyən edir və bu sahədə dövlət və hüquqi şəxslərin münasibətlərini tənzimləyir.</p>
<p style="text-align: center;">Azərbaycan Respublikasının “Enerji haqqında” Qanunu</p>	<p>Bu qanun enerji sahəsinin bütün sektorlərinə və enerji istehsalında istifadə olunan material və məhsullara aid edilir. Müvafiq qanun dövlətin enerji siyasətinin məqsədlərini xətləri ilə müəyyən edir. Tətbiq sahəsinə enerjinin rəşional istifadəsi, ətraf mühitin qorunması, sağlamlıq və təhlükəsizlik tələbləri də daxildir.</p>

2.2. "Azərbaycanda Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafı - 2019-2023" Dövlət Layihəsi

Bu layihənin əsas məqsədi Azərbaycanın bütün regionlarında davamlı inkişafı təmin etməkdir. Layihənin digər əsas məqsədlərinə davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq, effektiv sosial rifah sisteminin yaradılması, təbii resursların səmərəli şəkildə bölüşdürülməsi və yerli ekosistemlərin və ətraf mühitin mühafizəsini prioritet hesab edən güclü iqtisadiyyatın qurulması daxildir. Yeni proqramın digər məqsədləri aşağıda verilmişdir. (İqtisadiyyat Nazirliyi, 2019, səh. 7-8):

- Yenilikçi və investisiya yönümlü fəaliyyətlərin artırılması
- İrəliləmiş texnologiya və texniki avadanlıqların tətbiqi
- Daha rəqabətqabiliyyətli və effektiv iqtisadiyyata doğru şaxələndirmə və inkişaf
- Həyati əhəmiyyətli qida mənbələrinin bərpa olunan üsullarla istehsalına yönəlmiş siyasətlər
- İş imkanlarının yaxşılaşdırılması
- Yoxsulluğun azaldılması, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və ictimai rifahın gücləndirilməsi
- Təhsil və səhiyyə kimi keyfiyyətli sosial xidmətlərə çıxışın artırılması
- Alternativ enerji mənbələrinin təmin olunması
- Banliyö bölgələrində (şəhərin mərkəzindən uzaqda və ya şəhər sərhədinə yaxın ərazilərdə) nəqliyyat və yol infrastrukturalarının yaxşılaşdırılması
- Su mənbələri üçün idarəetmə və təminat strategiyalarının hazırlanması
- Maliyyə institutlarında qanunvericilik və digər sistemlərin təkmilləşdirilməsi

- Regional səviyyədə xüsusi və dövlət dəstəyinin rolunun artırılması və sürətləndirilməsi
- Mövcud infrastrukturu genişləndirmək üçün müasir texnologiyalardan istifadə
- Elmi tədqiqat və yenilik səviyyəsinin yüksəldilməsi
- Tədqiqat və yeniliyə əsaslanan fəaliyyətlərə dövlət və özəl sektor dəstəyinin göstərilməsi
- Sərt və effektiv sığorta sistemlərinin inkişaf etdirilməsi
- Təbii resursların səmərəli istifadəsi və ətraf mühitin qorunması

Əvvəlki inkişaf layihələrindən fərqli olaraq, bu layihə BMT tərəfindən qəbul edilmiş davamlı inkişaf prinsiplərini əhatə edir. Bu prinsiplər, Azərbaycanın beynəlxalq tərəfdaşları ilə həyata keçirdiyi əməkdaşlıq sazişlərinin əsasını təşkil edir. Layihə qlobal və regional nəzəri yanaşmalar və praktik metodlardan istifadə edilərək hazırlanmışdır. Bu dövlət layihəsinin beşillik dövrdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını daha güclü şəkildə təşviq etmə ehtimalının yüksək olduğu vurğulanır. Eyni zamanda, ətraf mühit, iqtisadiyyat və sosial sahədəki risklərin və onların potensial mənfi nəticələrinin effektiv şəkildə azaldılması və uyğun fəlakət risklərinin idarə olunmasına ehtiyac olduğu qeyd olunur (Kinley, 2017, səh. 9-15).

Azərbaycan dənizlər, çaylar və dağlarla əhatə olunduğu üçün onu potensial təbii fəlakətlərə qarşı həssas edir. Ölkədə hər il daşqın və sürüşmə kimi çoxsaylı fəlakətlər baş verir. Bundan əlavə, son iki onillikdə bir neçə yüksək maqnitudalı zəlzələ baş verib. Bundan əlavə, iqtisadiyyatın sənayeləşməsi səbəbindən Azərbaycan getdikcə daha çox texnogen fəlakətlər və istehsalat qəzaları ilə üzləşir. Buna görə də, əvvəlki hökumət layihələrindən fərqli olaraq, 2019-2023-cü illər proqramları Azərbaycana və gələcək dövlət layihələrinə sosial-iqtisadi mənfi təsirləri minimuma endirməklə yanaşı, potensial fəlakət risklərinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi üçün möhkəm metod hazırlamalıdır (Kizi, 2018, s. 296-299).

Bu layihənin həyata keçirildiyi illər ərzində ölkədə sosial-iqtisadi inkişaf üçün müxtəlif proqramlar nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan hökuməti müvafiq regionlarda hər cür iqtisadi rahatlıq və imkanlar yaratmağa çalışır. Səhiyyə, təhsil, nəqliyyat sistemlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədlərinə nail olmaq üçün səylər davam etdirilir və bu istiqamətdə müsbət irəliləyişlər müşahidə olunur.

NƏTİCƏ

Davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyatın konseptual təhlili nəticəsində hər iki anlayış haqqında müəyyən qiymətləndirmələr və nəticələr əldə etmək mümkündür. Tezisdə aparılan təhlildən görünür ki, bu iki anlayış bir-biri ilə sıx bağlıdır. Qısaca, davamlı inkişafın iqtisadi, ekoloji və sosial inkişafın əsas dayacağı olan yaşıl iqtisadiyyata əsaslandığı müşahidə olunur. İqtisadi inkişafın davamlı olması üçün yaşıl iqtisadiyyatın əhəmiyyəti aydındır. İşdə hər iki anlayış üçün müəyyən göstəricilər, bu göstəricilərin vacib aspektləri və tətbiq olunmalı sahələr vurğulanmışdır. Bunların həyata keçirilməsi üçün spesifik layihə və proqramların icrası zəruridir.

Beynəlxalq təşkilatlar, institutlar və vətəndaş cəmiyyəti qurumları davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat üçün əhəmiyyətli töhfələr verməkdədir. Bu qurumlardan biri olan UNEP-in təhlili göstərir ki, davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyatın tətbiqi üçün əməkdaşlıq vacibdir. Beynəlxalq bir qurum olan UNEP davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat üçün müxtəlif proqram və layihələr həyata keçirmiş və həyata keçirməkdədir. Bu bölümdə UNEP-in yaradılmasından bu günə qədər davamlı inkişafın təmin olunması üçün mühüm səylər göstərdiyi ortaya çıxır. UNEP, davamlı inkişafın 17 hədəfini fərqli ölkələrdə həyata keçirmək üçün fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, tezisdə Azərbaycanın bu hədəfləri tətbiq etməsinin nəticələrinə baxdıqda, bu təbirlərin yaşıl iqtisadiyyat üçün müsbət nəticələr verdiyini görmək mümkündür.

Tədqiqatın tətbiqi hissəsində Azərbaycanda yoxsulluğun aradan qaldırılması, səhiyyə, təhsil, sosial və gender bərabərliyinin statistik göstəricilərinə əsaslanaraq davamlı inkişafın mövcud vəziyyəti araşdırılmışdır. Bu araşdırma nəticəsində, Azərbaycanın bəzi sahələrdə artıq davamlılıq vəziyyətində olduğu, lakin inkişaf fəaliyyətlərinə ehtiyac olan sahələrin də mövcud olduğu müəyyən edilmişdir.

Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyatın təhlili göstərir ki, ölkənin iqtisadi və sosial vəziyyəti 2004-cü ildən sonra inkişaf etməyə başlamışdır. “Azərbaycan Respublikasının Sosial-İqtisadi İnkişafı” Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi ölkədə müxtəlif sahələrdə müsbət irəliləyişlərə səbəb olmuşdur. İşin birinci hissəsində vurğulandığı kimi, davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat arasında qarşılıqlı təsir mövcuddur. Bu layihə və digər “Azərbaycanın Regionlarının Sosial və İqtisadi İnkişafı - 2019-2023” layihəsində də iqtisadi, ekoloji və sosial inkişafın baş verdiyi müşahidə olunur. Nəticə etibarilə, bu layihələrin tətbiqi davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat üçün müsbət olmuşdur.

Tədqiqatın tətbiqi təhlilinə əsasən belə nəticəyə gəlmək olar: UNEP-in tarix boyu qoruyub saxladığı və inkişafına dəstək verdiyi davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat sayəsində Azərbaycan sosial və iqtisadi sahələrdə mövcud boşluqları aradan qaldırmaq yoluna daxil olmuşdur. Digər tərəfdən, Azərbaycanda müasir yaşıl iqtisadiyyat siyasətinin davamlı inkişaf anlayışına əsaslandığı və çoxşaxəli olduğu qənaətinə gəlmək mümkündür. 2000-2020-ci illər arasında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafında bu sahədə həyata keçirilmiş layihə və proqramların təsirli olduğunu söyləmək olar. Bu fəaliyyətlər nəticəsində müəyyən müsbət nəticələr əldə edilmişdir.

Davamlı inkişaf hədəflərinin tətbiqi və bu tətbiqin nəticələri milli iqtisadi inkişafa töhfə verməkdədir. Son otuz ildə davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat sahəsində aparılan işlər ümumilikdə müsbət və qənaətbəxş olsa da, bəzi məsələlərdə çətinliklər mövcuddur. Məsələn: ölkə iqtisadiyyatının neftdən kənar sektorunun inkişafını sürətləndirmək və diversifikasiya etmək, ixrac potensialını gücləndirmək və ixracı artırmaq, səhiyyə və sosial xidmətləri yaxşılaşdırmaq, ekoloji təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün daha çox səylər göstərilməlidir.

İşdə ümumi vurğu yaşıl sahələrin artırılmasına, davamlı şəhər və bölgələrin inkişafına yönəldilmişdir. İqtisadi və sosial sahələrlə yanaşı, ekoloji sahələrin də inkişafı üçün görülmüş işlərin nəticəsini görmək mümkündür. “2012-2020 Azərbaycan Respublikasında Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin İstifadəsi üçün Dövlət Strategiyası” layihəsi kimi fəaliyyətlər davamlı yaşıl iqtisadiyyat üçün görülmüş işlərə nümunədir. Son illərdə dünya üzrə təbii resursların səmərəli istifadəsi üçün alternativ mənbələr və bərpa olunan enerji üzrə həyata keçirilmiş layihələrin tətbiqi müsbət nəticələrə işarə edir.

Tədqiqatın əlavə hissəsində yer alan “Davamlı İnkişaf Hədəflərinin Genderə Həssas Tətbiqində Vətəndaş Cəmiyyəti Rolunun Gücləndirilməsi”, “Ölkədə Səhiyyə Xidmətləri Təchizatı Sisteminin Gücləndirilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinə Dəstək”, “Azərbaycan Respublikasında Yoxsulluğun Azaldılması və Davamlı İnkişaf”, “Azərbaycan Respublikasında Biomüxtəlifliyin Qorunması və Davamlı İstifadəsi üçün Milli Strategiya” layihələri davamlı inkişaf üçün həyata keçirilmiş və müsbət nəticələr əldə edilmiş layihələrdir.

Azərbaycanda “Azərbaycan Respublikasının Sosial-İqtisadi İnkişafı 2004-2018” Dövlət Proqramı, “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Layihəsi və “Azərbaycanın Regionlarının Sosial və İqtisadi İnkişafı - 2019-2023” Dövlət

Proqramlarının həyata keçirilməsi nəticəsində ölkədə yaşıl iqtisadiyyat təşəbbüsü və inkişafı təşviq olunmuş və mühüm işlər görülmüşdür. BMT İnsan İnkişafı Təsnifatına görə, “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” layihəsinin həyata keçirilməsi nəticəsində 2020-ci ildə Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli ölkələr sıralamasında “yüksək insan inkişafı” göstəricisinə yüksələcəyi gözlənilir. Digər layihələrdən fərqli olaraq, bu üç layihədə uzunmüddətli yanaşma mövcuddur, davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat üçün uzunmüddətli işlər aparılmış və ölkə iqtisadiyyatında müsbət nəticələr əldə edilmişdir.

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” layihəsinin ən mühüm məqsədi davamlı, innovativ yaşıl iqtisadiyyat prinsiplərini tətbiq etməklə ölkə iqtisadiyyatında məşğulluğu və stabilliyi təmin etməkdir. Layihənin məqsədi qısa, orta və uzun müddətli perspektivdə son 10 ildə ölkənin iqtisadi strategiyasını nəzərdən keçirərək əhəmiyyətli boşluqları aradan qaldırmaq üçün yeni strategiyalar təqdim etməkdir. Bu layihə davamlı inkişafın əsas hədəfi olan yoxsulluğa qarşı mübarizə üçün həyata keçirilmiş və son 10 ildə müsbət nəticələr əldə edilmiş tətbiqdır.

Bu layihələr sayəsində işin hipotezi təsdiqlənmişdir. Həyata keçirilmiş layihələr nəticəsində Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyat və davamlı inkişaf işləri davam etdirilməkdədir. Tədqiq olunan layihələr göstərir ki, son 20 ildə Azərbaycanda həyata keçirilmiş layihələr davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat strategiyalarına uyğun aparılmışdır. 2010-cu ildə ölkədə “Ekologiya ili” elan edildikdən sonra Azərbaycanda ətraf mühit, iqtisadiyyat və sosial fəaliyyətlər müasir davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyat çərçivəsində aparılmaqdadır.

Nəticə olaraq, Azərbaycanda neft sənayesi və neftdən kənar sektorun inkişafı, regionların canlanması, qlobal davamlı iqtisadi inkişafı ilə inteqrasiya və yaşıl iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması zəruri olmuşdur. Hazırda Azərbaycan davamlı inkişafın bir tərkib hissəsi olaraq yaşıl iqtisadiyyatı qurmaq üçün uğurlu siyasət həyata keçirməkdədir. Bu istiqamətdə Azərbaycanda müxtəlif layihələr aparılmaqdadır və həyata keçirilir.

İSTİFADƏLƏR

- Azerbaijan - 2030. (2017). Voluntary National Review of the Republic of Azerbaijan on the First Steps in the Implementation of the 2030 Agenda For Sustainable Development. United Nations. Baku: Voluntary National Review Of The Republic of Azerbaijan on the First Steps in the Implementation of the 2030 Agenda For Sustainable Developmen.
- Bruyere, S., & Filiberto, D. (2013). The green economy and job creation: inclusion of people with disabilities in the USA. *International Journal of Green Economics*, 7(3), 257-275.
- Dövlət Statistika Komitəsi, (2015). Azərbaycan Respublikası üzrə Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin göstəriciləri. 02 22, 2020 tarixində stat.gov.az: https://www.stat.gov.az/source/millennium/source/MDG_az-05.01.2017.pdf
- Əliyev, Z. (2019). From Millennium Development Goals to Millennium Development Goals: An Assessment of the Relationship between Economic Development and Education. "Science and Innovative Technologies", 8, 52-75.
- Əlovsət, A. (2019). Applied Problems and Directions of Decisions of Green Technologies in Sustainable Development of Information Economics. *European Journal of Sustainable Development*, 1, 264-280.
- İqtisadiyyat Nazirliyi. (2019). Azərbaycan Respublikası Regionlarının 2019-2023-Cü İllərdə Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı. Bakı, Azərbaycan.
- Kinley , R. (2017). Climate change after Paris: From turning point to transformation. "Climate Policy", 17(1), 9-15.
- Kizi , S. (2018). The Review On Strategic Roadmaps Of National Economy And Basic Segments Azerbaijan's Economy. Turan: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 10(37), 296-299
- Qəhrəmanova, S. (2019). The Role of the Corporate Social Responsibility in Sustainable Development of Small and Medium Enterprises in Azerbaijan. *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, 1254-1260.
- Lin, J. (2012). Study on Green Economy Transformation in Developing Countries. *Proceedings of the 2nd International Conference on Green Communications and Networks*, 5, s. 315-323.

- Makower , J., & Pike , C. (2009). Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill Yayınları.
- Məmədov, Z. (2016, 01 29). UNEC-də müzakirə: yaşıl investisiyasının perspektivləri. 07 2020, 03 tarixində Unec.edu.az: <http://unec.edu.az/unec-de-muzakire-yasilinvestisiyasinin-perspektivleri/>
- Məmmədov, H. (2015). Ekologiya və davamlı inkişaf. Bakı: Çaşıoğlu Nəşrləri
- Novianti, E. (2015). Green Economy for Sustainable Development and Poverty Eradication. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(6), 434 - 443.
- Zaman. (2013), Azərbaycan – 2020: Yeni hədəflər qarşısında duran gələcək konsepsiyaya perspektiv qoyur (41-ci cild). Bakı
- Zeynalova, E. (2018). Human potential of communities and social entrepreneurship as a factor of sustainable innovative development in Azerbaijan. “The Business & Management Review”, 9(4), 52-55.